

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Baxtiyarov Ravshanbek Baxtiyarovich

Urganch innovatsion universiteti 2-kurs magistranti

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining

72-sessiyasida so'zlagan nutqidan

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, davlatimiz tomonidan ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Shuningdek, davlatimiz tomonidan xususiy ta'limni rag'batlantirish va rivojlantirishning qonuniy asoslari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, davlat, Qonun, davlat xususiy sherikchiligi, huquq, Konstitutsiya.

Аннотация. В данной статье анализируются реформы, проведенные нашим государством в сфере образования после обретения Республикой Узбекистан независимости. Также раскрываются правовые основы поощрения и развития частного образования в нашем государстве.

Ключевые слова: образование, обучение, государство, право, государственно-частное партнерство, закон, Конституция.

Abstract. This article analyzes the reforms carried out by our state in the field of education after the Republic of Uzbekistan gained independence. It also reveals the legal basis for the encouragement and development of private education by our state.

Key words: education, training, state, Law, public-private partnership, law, Constitution.

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga chambarchas bog'liq. Shu ma'noda, O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratib berish borasida mustahkam huquqiy baza yaratilgan va bu tizim zamon talablariga hamohang ravishda takomillashtirib borilmoqda. Xususan, bugungacha parlament tomonidan yoshlarga oid 40 dan ziyod qonun hujjatlari qabul qilingan bo'lib, 30 dan ortiq xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan [1].

Ta'lim sohasidagi islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 27,7 foizdan 76 foizga (Davlat xususiy sherikchilik asosidagi va oilaviy

nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari bilan birgalikda), maktablardagi malakali oliy ma'lumotli o'qituvchilar ulushi 81,8 foizdan 90,1 foizga, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasi 9 foizdan 47,7 foizga yetkazildi [2].

Ilmiy darajali yosh olimlarimiz soni ham 2 karra ko'payib, 4 ming nafardan oshdi. Mutolaa madaniyatini shakllantirish umummilliy harakatga aylandi. An'anaviy tarzda o'tkazilayotgan "Yosh kitobxon" tanlovi ishtirokchilari soni 3 millionga yetdi. Yurtimizdagi yoshlar siyosati xalqaro jamoatchilik tomonidan ham e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Yoshlar – 2030" strategiyasini jadal amalga oshirayotgan 10 ta davlat qatoridan joy oldi [3].

Shuningdek, 1,5 mingdan ortiq iqtidorli yoshlar dunyoning nufuzli universitetlarida tahsil olmoqda. So'nggi yetti yilda "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali 2,3 ming yoshlar xorijda o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Yoshlarimizga munosib hayot sharoiti yaratish uchun esa barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar bo'lishi lozim. Shu ma'noda, ayni masalaning mustahkam huquqiy poydevori – O'zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida o'z yechimini topgan.

Shu o'rinda, avvalo, Asosiy qonunimizning alohida bobi – XIV bob "Oila, bolalar va yoshlar" deb nomlanganiga hamda undan yoshlarga oid qator normalar o'rin olganiga e'tibor qaratish darkor. Bunday yangicha yondashuv, shubhasiz, Yangi O'zbekistonda yoshlar siyosati ustuvor ekanligidan yaqqol dalolatdir[4].

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyadan ilk marotaba uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojini ta'minlash davlatning vazifasi etib belgilanganini ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. Ta'limga oid normalar 50,51 va 52-moddalarda o'z aksini topdi.

Konstitutsiyamizning 50-moddasida: "Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi" – deb ko'rsatib o'tilgan. Bundan anglashimiz mumkinki, davlatimizda umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim kafolatlanadi va shuning bilan birga xususiy ta'limni ham rivojlantiradi. Bundan maqsad, ta'lim xususiylashganda raqobat yuzaga keladi, raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi.

Bundan tashqari, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 53-moddasi birinchi bandida: "Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi", deb ta'kidlangan. Zero, intellektual salohiyatini yuqori, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrlaydigan avlodni voyaga yetkazish va tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridandir[5].

Yosh avlod haqida g'amxo'rlik ko'rsatilar ekan, avvalo ular bizning tayanchimiz va ertangi kelajagimizning davomchilari ekanligi, yoshlarga oid qonunchilik tizimini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish qulay huquqiy va tashkiliy iqtisodiy imkoniyatlar barpo qilish, ularning kasb-hunar o'rganishlari, mehnat qilishlari, erkin ijod qilishlari uchun barcha sharoitlarni yaratish ishlari diqqat markazimizda turadi.

Har qanday davlatning tarixiy taraqqiyot yo'lidan ma'lumki, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo'lishi o'sha davlatda yoshlar ta'lim-tarbiyasi va kelajagiga beriladigan e'tibor darajasiga chambarchas bog'liq. Shu ma'noda, jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etiluvchi kelajak avlodga, yurt ravnaqini ta'minlovchi katta kuch, davlatning strategik resursi sifatida qaralayotgani bejiz emas.

Shunday qilib, davlatimiz rahbari yurtimiz yoshlariga qarata aytganlaridek, "Birinchi va ikkinchi Renessansni buyuk alloma va mutafakkirlarimiz yaratgan bo'lsa, bugun tarix navbatni sizlarga bermog'da. Ishonchim komil, sizlar barcha sohalarida mamlakatimiz bayrog'ini baland ko'tarishga qodirsiz. Sizlar Yangi O'zbekiston bunyodkorlari sifatida yangi tarix yaratadigan oltin avlodsiz!"[6] -deganlarida haq edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Davlat xususiy sherikchilik to'g'risida"gi O'RQ-537 Qonuni. 2019 yil 10 may; "Maktabgacha ta'lim va tarbiya haqida" gi O'RQ 595-sonli Qonuni, 2019 yil 16 dekabr; "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3651-sonli qarori. 2018 yil 5 aprel; "Davlat xususiy sherikchilik sohasini yanada takomillashtirish hamda kompleks tizimlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi VM 720-sonli qarori, 2024 yil 30 oktabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023 yil. B - 21-22.
3. <https://strategy.uz/index.php?news=615>.
4. <https://president.uz/uz/lists/view/7872>.
5. xalqtaliminfo.uz
6. <http://insonhuquqlari.uz/uz/news/m15908>.